

FARG'ONA BOTIQLIGI MADEGYEN FORMATSIIYASI TRIAS DAVRI EVOLYUTSIYASI

B. R. Soriyev, O. H. Luqmonov

“Mineral resurslar instituti” DK.

A.R.Karimov — "O'zbekgidrogeologiya" DM.

O'zbekiston.

Madegen formatsiyasi - Farg'ona vodiysi va Farg'ona tizmasi bo'ylab cho'zilgan shakllanish O'rta Osiyoda noyobdir, chunki u bir necha malum kontinental yotqiziqlardan birini ifodalaydi. Biostratigrafik va radioizotop ma'lumotlar ushbu formatsiyani o'rta trias davriga ishora qiladi (Trias davri kech Ladindan erta karniy yaruslarigacha; 237yo2mln). Madegen formatsiyasi 1930-1950yillarda stratigrafik va geologik qidiruv ishlari boshlangan.

Madegen formatsiyasi 1960-yillarda ko'plab o'simlik, hasharotlar va baliq qoldiqlari, shuningdek, emblematic sudralib yuruvchilar Longisquama va Sharovipteryx (Sharov,1971) qoldiqlari topilgan. Madigen ekotizimini va paleontologiyasini yanada kengroq tushunish Germaniyaning 2006-2009 yillar oralig'ida Qirg'izistonga to'rtta keng ko'lamlil dala kampaniyalari davomida uning sedimentologik kontekstini o'rganish natijasida paydo bo'ldi. So'ngi 2018-2022 yillarda Fisher, Ian; Ilya Kogan; Sebastyan Voigt; Maykl Buchvits; Yorg V. Shnayder; Filipp Moisan; Frederik Spindler; Andreas Brosig va Marvin Preuss, Frank Scholze va Ulf Linnemannlar ko'plab ekspeditsiyalar uyushtirishgan. Shu jumladan

o‘zimiz ham 2022 yilda YuNYeSKO va Xalqaro stratigrafik qo‘mita, Tiyon-Shon geologik jamiyati va Germaniyaning Frayburg konchilik akademiyasi bilan tashkil qilingan ekspeditsiyalarda qatnashdim. Ushbu ekspeditsiyalardan olingan ma‘lumotlar Madegen paleoekotizimining mavjudligini ko‘rsatadi. Madegen formatsiyasi 20 000 dan ortiq hasharot qoldiqlarini saqlab qolganligi bilan ajralib turadi va uni Trias davrining yeng boy Geoparklaridan biriga aylantiradi(1-rasm).

Bu hududda Trias va yuqori paleozoy floralari ancha kam o‘rganilgan. Madigen (Janubiy Farg‘ona)ning yuqori Perm o‘simlik qoldiqlari mavjud bo‘shliqni to‘ldiradi. Janubiy Farg‘ona botiqligidagi yuqori perm yotqiziqlarining aniqlanishi nafaqat O‘rta Osiyoning bu qismidagi paleozoy yerasi oxiridagi vaziyatni oydinlashtirish, balki tektonik fazalar yoshini ham aniqroq asoslash imkonini beradi.

Madegen fauna va florasini bir qator qiziqarli xususiyatlarga ega bo‘lib, qadimgi yuqori paleozoy va nisbatan yosh mezozoy vakillarining bir vaqtning o‘zida mavjudligidan iborat. Madegen formatsiyasining yoshi fauna va flora majmuasi bilan belgilanadi va stratigrafik joylashuvi bilan tuzatiladi. Paleozoy oxiridagi floraning rivojlanishi va yuqori paleozoy florasining mezozoy bilan bog‘lanishi masalalarini hal yetish uchun Janubiy Farg‘ona qulay imkoniyatlarga ega. Sho‘rab-Madigen mintaqasi

(2-rasm. Fridrix Spindler Voigt S., Buchshitz M., Fischer J., Kogan I., Moisan P., Schneider J. Sh.tomonidan tasvirlangan Farg‘ona botiqligi Qirg‘iziston, O‘rta Osiyo).

tomon tortishadigan nisbatan kichik hududda o‘simlik qoldiqlarini o‘z ichiga olgan kontinental Yura, yuqori Trias, yuqori Perm (Madigen formatsiyasi shakllanishi), quyi Perm va yuqori Karbon cho‘kindilari keng tarqalgan. Shunday qilib, Sho‘rab-Madigen mintaqasi nafaqat rivojlanish ketma-ketligi, balki

hududlarning umumiyliigi bilan bog‘liq bo‘lgan florani o‘rganish imkoniyatini beradi. Bu yesa O‘rta Trias Madegen ekotizimini allyuvial, tekislik, daryo deltasi va ko‘l muhiti bilan tasvirlaydigan soddalashtirilgan model(Fridrix Spindler va boshqalar tomonidan tasvirlangan(2-rasm).

Madegenda yendemik turlar yagona namunalarda topilgan va paleontologik qoldiqlar hozirda rassiya hamda yevropa paleontologiya muzeylarida saqlanmoqda, bu Yevrosiyo mezozoyining

paleogeografiyasini va

paleontologiyasini qayta tiklashda

yetishmayotgan bo'g'inlariga aylandi.

Madegen formatsiyasidan olingan

qoldiqlar butun dunyodagi ko'plab

mashhur olimlarni qiziqtirgan va

qiziqtirmoqda. Bu joy qirg'oq bo'yi yoki

qirg'oq bo'yi o'rmon muhiti bo'lgan va

hasharotlar, sudraluvchilar va baliqlar

kabi kichik Trias davri hayvonlarining alohida qoldiqlari bilan mashhur. Ko'plab

umurtqali hayvonlarning qoldiqlari, shu jumladan xaftaga tushadigan baliqlar va

Sharovipteryx va *Longisquama* kabi g'ayrioddiy Trias sudralib yuruvchilari topilgan.

Shuningdek, bu hududda turli xil qazilma hasharotlar mavjud, bunga Titanoptera

diqqatga sazovordir.

Madegen ekotizimining yeng ko'zga ko'ringan qismi suv o'simliklari, suv

umurtqasizlari (masalan, mikrokonxidlilar, mollyuskalar, qisqichbaqasimonlar,

artropodlar), baliqlar paleonisciforms, skanilepiform, Saurichthys, chuchuk suv

akulalari: (Lonchidion, xenacanth), amfibiylar: *Triassurus* va Trias davri yirtqichlari

sifatida *xroniosuchian reptiliomorfi* (*Madygenerpeton*). Katta *arxosauromorf* sudralib

yuruvchilar va *xroniosuchian* (timsonga o'xshash) reptiliomorflar oqim kanali

konlarida saqlanib qolgan. Baliq tishlari emaloidining kislorod va stronsiy izotopi

ma'lumotlari suv havzasining aniq chuchuk suv sharoitlarini ko'rsatadi (3-rasm).

Ko'p uchraydigan hayvon qoldiqlarining ko'pligi va ko'l tubining kislorod

bilan to'yinganligini isbotlaydi. Ko'lni o'rab turgan zich o'simliklar bilan qoplangan

tekislik juda xilma-xil faunaga ega bo'lib, u o'z navbatida kichik va o'rta bo'yi daraxt

va yerda yashovchi *tetrapodlar*, shu jumladan sinapsidlar (*Madysaurus*) va diapsidlar

(masalan: qirg'izzavr) tomonidan o'lja qilingan. Akula tuxumi kapsulalarining

(*Palaeoxyris*, *Fayolia*) va yosh umurtqali baliqlarning nisbiy ko'pligi Madigen

ko'lining qazilma muhitini yevolyutsiyasini belgilaydi.

Xulosa. Madegen formatsiyasi - Janubiy Farg'ona vodiysi va Farg'ona tizmasi

bo'ylab cho'zilgan shakllanish kontinental yotqiziqalarda Madegen

paleogeografiyasini va paleoekotizimining mavjudligini ko'rsatadi.

(3-rasm. Voigt S., Buchshitz M., Fischer J., Kogan I., Moisan P., Schneider J. Sh., Spindler F., Brosig A., Preusse M., Scholze F. va Linnemann, U.)

Madegen paleogeografiyasi qayta tiklashda Madegen ko'lining o'simlik bilan qoplangan qirg'oqlari ko'payish va boshpana uchun afzal hudud va turli baliq guruhlari o'smirlari uchun oziq-ovqat manbai bo'lgan, yirik baliqlar va akulalar esa asosan ochiq ko'l suvlarida yoki hatto Madegen ko'llari tizimidan tashqarida yashagan bo'lishi mumkin. Umuman olganda, o'rta Trias Madegen ekotizimi eng yaqin dengiz qirg'og'idan bir necha yuz kilometr uzoqlikda, o'rta shimoliy past tog'lar hududida yil davomida yog'ingarchilik bo'lgan issiq iqlimli iqlim zonasida mavjud bo'lgan degan xulosaga kelish mumkin. Suv toshqini va sayoz ko'l alevrozlarida suv va quruqlik biotasining ko'pligi va alohida saqlanishi tufayli Madegen formatsiyasi qazilma o'simliklar, umurtqasizlar va umurtqali hayvonlar uchun konservatsiya va kontsentratsiyali formatsiyalarni uchratishimiz mumkin. Madegen formatsiyasi cho'kindi jinslar tosh qotgan qoldiqlari ichida saqlanib qolgan hasharotlarning rang-barangligi va sirt releflarini, shuningdek, ba'zi sudralib yuruvchilarning noyob turlari saqlanib qolganligi bilan ajralib turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

YuNYeSKO va Xalqaro stratigrafik qo'mita, Tiyon-Shon geologik jamiyati va Germaniyaning Frayburg konchilik akademiyasi bilan tashkil qilingan ekspeditsiyalarda qatnashdim, shu ekspeditsiyalardan olingan ma'lumotlar 2022.

REFERENCES

1. Fisher J., Voigt S., Schneider J. V., Buchshitz M. va Voigt S., 2011. Qirg'iziston tirasasi va uning mezozoy davridagi akula pitomniklariga ta'siri. *Journal of Vertebrate Paleontology*, 31: 937–953.
2. Sharov A.G., 1971. Qozog'iston va Qirg'iziston mezozoyidagi yangi sudraluvchilar. *Trudy Paleontologiya instituti Akademiyaya Nauk SSSR* 130: 104–113.
3. Voigt S., Buchshitz M., Fischer J., Kogan I., Moisan P., Schneider J. Sh., Spindler F., Brosig A., Preusse M., Scholze F. va Linnemann, U., Issiq-mo'tadil ichki ko'l havzasida trias hayoti -Madegen formatsiyasi (Janubi-g'arbiy Qirg'iziston, Markaziy Osiyo). *Quruqlikdagi hayot yevolyutsiyasiga bag'ishlangan Press. Dunedin Akademik matbuoti.*, 2017.
4. In: Freyzer N. C. va Suyes H.-D. (tahrirlar), Madegen formatsiyasini muhofaza qilish: quruqlikdagi hayot yevolyutsiyasi. *Quruqlikdagi hayot yevolyutsiyasiga bag'ishlangan Press. Dunedin Akademik matbuoti.*, 2017. Yedinburgh, 65–104.
5. Fisher, Ian; Ilya Kogan; Sebastyan Voigt; Maykl Buchvits; Yorg V. Shnayder; Filipp Moisan; Frederik Spindler; Andreas Brosig va Marvin Preuss, Frank Scholze va Ulf Linnemann. 2018. O'rta Trias Madegen formatsiyasi (Janubi-g'arbiy Qirg'iziston,

- Markaziy Osiyo), 25–26. Mezozoy erasi ekotizimlari va biota bo'yicha 13-simpozium. 2020-yil 27-may
6. Franeck, Franziska; Ian Fisher; Ilya Kogan; Sebastyan Voigt va Jörg V. Shnayder. 2013. Mikroumurtqalilar tahlili kontinental Trias Madegen shakllanishining ixtioxilma-xilligini kengaytiradi, Qirg'iziston, Yer tarixi bo'yicha Lagerstätten qazilmasining paleobiologiyasi va geobiologiyasida, 52–54. Gottingen universiteti. 2020-yil 27-may.